

// *Demografija ta social'na ekonomika: nauk.-ekonom. ta susp.-polit. zhurn.* – 2010. – № 2 (14). – S. 123-130.

14. *Oficijnyj sajt Nacional'noi' komisii', shho zdijsnjuje derzhavne reguljuvannja u sferi rynkiv finansovyh poslug.* [Official website of the National Commission, carrying out state regulation in the sphere of financial services markets] : <http://www.dfp.gov.ua>

15. *Bragin S., Makarenko O. Nederzhavni pensijni fondy na neefektyvnomu fondovomu rynku: pryklad Ukrainy.* [Private pension funds in the inefficient stock market: the example of Ukraine] // *Visnyk NBU.* – 2011. – № 2. – S.44-47.

16. *Zajchuk B.O. Pensijnyj fond i problemy social'nogo zahystu naseleennja v suchasnyh umovah* [Pension Fund and the social protection of the population in modern conditions] // *Problemy social'nogo zahystu v Ukraini : materialy nauk.-prakt. konf.* – ChJuK : Juryst, 1996.

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Леваєва Людмила Юрїївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки,
Кучеренко Микола Анатолійович, старший викладач кафедри обліку та оподаткування
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав-Хмельницький, 08401, Україна

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Леваева Людмила Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики,
Кучеренко Николай Анатольевич, старший преподаватель кафедры учета и налогообложения
ГБУЗ «Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды»
ул. Сухомлинского, 30, г. Переяслав-Хмельницкий, 08401, Украина

DATA ABOUT THE AUTHORS

Levaieva Ludmila Yuriiivna, PhD, associate professor of Economics Department
Kucherenko Mykola Anatoliiovych, senior lecturer of the Department of Accounting and Taxation
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
Sukhomlynsky Str., 30, Pereyaslav-Khmelnytsky, Kyiv region, 08401, Ukraine

Світлій пам'яті Головного редактора Економічного вісника університету Тетяни Максимівни Боголіб присвячується.

*Тетяна Максимівна...
Сльози ледь стримую -
Як грім серед білого дня...
Немає вас з нами...
Теорили, навчали,
Журнал видавали,
Щорічно збирали
На дійство науки
Усіх науковців,
Колег-однодумців...
Пішли ви передчасно,
Але не у забуття!*

*Любов Лисяк,
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро*

УДК 336.22

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

**Лисяк Л.В.,
Щирий Г.Л.**

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання розвитку акцизного оподаткування в Україні.

Мета дослідження: визначення сутності і ролі акцизного податку у системі непрямих оподаткування та окреслення напрямів його удосконалення з урахуванням процесів євроінтеграції України.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі аналізу, системний, порівняльний, статистичний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті визначено сутність акцизного податку та його роль у сучасній системі непрямих оподаткування в Україні. На основі аналізу динаміки акцизного податку у податкових надходженнях Державного бюджету України за 2014-2017 рр., прослідковано тенденцію зміни його значущості для виконання державою покладених на неї функцій. Окреслено напрями подальшого розвитку акцизного оподаткування в Україні з урахуванням стану інституційного середовища, зарубіжного досвіду та міжнародних вимог.

Галузь застосування результатів: система державного фінансового регулювання, податкова політика.

Висновки. Показано двоїстість функцій акцизного податку як інструменту фінансового регулювання – фіскальної та регуляторної. Визначено спільні риси і відмінності акцизного податку та інших видів непрямих податків. Аналіз динаміки акцизного податку у податкових надходженнях Державного бюджету України за 2014-2017 рр. свідчить про зниження його значущості для виконання державою покладених на неї функцій. За досліджуваний період, незважаючи на зміни у Податковому Кодексі України щодо збільшення ставок акцизних податків та часткове надходження його до місцевих бюджетів, питома вага фінансових потоків від його справляння у доходах державного бюджету зменшується з кожним роком. Удосконалення акцизного оподаткування доцільно проводити з урахуванням стану інституційного середовища України, зокрема тіньової складової економічних відносин, недовіри інституту контролю, втрати риків збуту, зниження платоспроможного попиту, підвищення поінформованості населення щодо шкідливості ряду підакцизних товарів.

Ключові слова: бюджет, доходи бюджету, непрямі податки, акцизний податок.

Dedicated to the bright memory of the Editor-in-Chief of the Economic Bulletin of the University Tetiana Maksymivna Bogolib.

**Tetiana Maximivna ...
Tears barely hold back –
Like a thunder in the white day ...
You are not with us ...
You created and taught,
Published the magazine,
Every year you gathered
Like-minded people
All colleagues and scientists
For the science show ...
You left prematurely,
But not in oblivion!**

**Liubov Lysiak,
University of Customs and Finance, Dnipro**

EXCISE TAXATION IN THE SYSTEM OF INDIRECT TAXATION IN UKRAINE

**Lysiak L.V.,
Shchyryi H.L.**

The subject of research is the theoretical and practical issues of excise taxation development in Ukraine.

The article purpose are the definition of the essence and role of excise tax in the system of indirect taxation and outline directions of its improvement, taking into account the processes of European integration of Ukraine.

Research methods. It is used a set of scientific methods and approaches in the study, including analysis, systematic, comparative, and statistical, which allowed to realize the conceptual unity of the research.

Results of the work. The essence of the excise tax and its role in the modern indirect taxation system in Ukraine are defined in the article. The dynamics of excise tax in the tax revenues of the State Budget of Ukraine for 2014-2017 has been analyzed in the article. On the basis of analysis, a tendency to change excise tax significance for the State to perform its functions has been observed. The directions of further development of excise taxation in Ukraine are outlined taking into account the state of the institutional environment, foreign experience and international requirements.

Scope of results: the system of state financial regulation, the tax policy.

Conclusions. It is shown the duality of the functions of excise tax as a tool of financial regulation - fiscal and regulatory. The common features and differences between the excise tax and other types of indirect taxes are determined. The analysis of the dynamics of excise tax in the tax revenues of the State Budget of Ukraine for 2014-2017 indicates a reduction in its significance for the State to perform its functions.

During the investigated period the share of financial flows from excise tax collection in the state budget revenues decreases with each passing year, despite changes in the Tax Code of Ukraine to increase excise tax rates and their partial revenues to local budgets.

It is proved that improvement of excise taxation should be done taking into account the state of the institutional environment of Ukraine, in particular the shadow component of economic relations, the ineffectiveness of the control institute, the loss of sales roles, the reduction of solvent demand, and raising public awareness of the harmfulness of a number of excisable goods.

Key words: budget, budget revenues, indirect taxes, excise tax.

АКЦИЗНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

Лысяк Л.В.
Щирый Г.Л.

Предмет исследования: теоретические и практические вопросы развития акцизного налогообложения в Украине.

Цель исследования: определение сущности и роли акцизного налога в системе косвенного налогообложения и направлений его совершенствования с учетом процессов евроинтеграции Украины.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе анализа, системный, сравнительный, статистический, что позволило реализовать концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье определена сущность акцизного налога и его роль в современной системе косвенного налогообложения в Украине. На основе анализа динамики акцизного налога в налоговых поступлениях государственного бюджета Украины за 2014-2017 гг., прослежены тенденции изменения его значимости для выполнения государством возложенных на нее функций. Определены направления дальнейшего развития акцизного налогообложения в Украине с учетом состояния институциональной среды, зарубежного опыта и международных требований.

Область применения результатов: система государственного финансового регулирования, налоговая политика.

Выводы. Показано двойственность функций акцизного налога как инструмента финансового регулирования - фискальной и регуляторной. Определены общие черты и различия акцизного налога и других видов косвенных налогов. Анализ акцизного налога в налоговых поступлениях государственного бюджета Украины за 2014-2017 гг. свидетельствует о снижении его значимости для выполнения государством возложенных на нее функций. За исследуемый период, несмотря на изменения в Налоговом Кодексе Украины об увеличении ставок акцизных налогов и возможности поступления его в местные бюджеты, удельный вес финансовых потоков от его взимания в доходах государственного бюджета уменьшается с каждым годом. Совершенствование акцизного налогообложения целесообразно проводить с учетом состояния институциональной среды Украины, в частности характеризуется теневой составляющей экономических отношений, недействительностью института контроля, потерей рынков сбыта, снижением платежеспособного спроса, повышением осведомленности населения о вреде ряда подакцизных товаров.

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, косвенные налоги, акцизный налог.

Постановка проблемы. На сьогоднішній день вагомим джерелом доходів бюджету є непрямі податки, зокрема – акцизний податок. Проблема одночасного зниження шкідливого впливу куріння

на здоров'я населення та необхідності зростання бюджетних надходжень від акцизного оподаткування тютюнових виробів частково вирішується шляхом обмеження їх споживання внаслідок підвищення податкових ставок. Постійні зміни податкової політики щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів, необхідність виконання мінімальних вимог щодо рівня оподаткування ряду підакцизних виробів актуалізують питання визначення його ролі у системі непрямого оподаткування та встановлення чинників його реформування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальні проблеми акцизного оподаткування в Україні та країнах ЄС, їх роль у формуванні доходів бюджетів були розглянуті такими вченими: В.Л. Андрущенко, В.І. Ляшенко [1], Т.М. Боголіб [2], М.М. Дученко [5], О.М. Жукевич [6], О.Г. Волковою [3], Р.А. Масгрейвом, П.Б. Масгрейвом [7], М. Пасічним [8], В.Б. Тропіною [9], І.Я. Чугуновим [10], М.В. Ярош [11] та іншими.

Мета статті: визначення сутності і ролі акцизного податку у системі непрямого оподаткування та окреслення напрямів його удосконалення з урахуванням стану інституційного середовища та процесів євроінтеграції України.

Виклад основного матеріалу. Загально визнано, що непряме оподаткування впливає на рівень цін, інвестицій, споживчий попит. В кризових умовах непрямі податки більшою мірою забезпечують стабільні надходження до бюджету, аніж прямі. Це справедливо практично для всіх країн. У податковій системі України непрямі податки також є вагомим джерелом наповнення державного бюджету та ефективним інструментом впливу на суспільне виробництво.

Сутність непрямих податків проявляється в їх функціях. У науковій літературі більшість науковців виокремлюють фіскальну та регуляторну функції податків. Враховуючи, що головне суспільне призначення податку – формування фінансових ресурсів держави та акумулювання їх у бюджеті та позабюджетних фондах задля задоволення суспільних потреб, фіскальна функція податку визнається багатьма науковцями як основна. Регуляторна функція вважалась підпорядкованою фіскальній, водночас після революційної праці Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей», податки стали активним інструментом державного регулювання. Ряд видатних зарубіжних і вітчизняних вчених зазначають важливість регулюючої функції податків і сьогодні це є загально визнаним [1; 7]. Поряд з цим у все більшому колі досліджень сутність податку «...впливає з природи людини, її прагнень, поведінки як істоти, життя якої поза суспільно-державними умовами неможливе», тобто додається соціальна функція податку [1]. В.Б. Тропіна зазначає, що виконуючи фіскальну і регуляторну функції податки виступають дієвим інструментом бюджетно-податкової політики, але при цьому акцентує особливу увагу на соціальній функції податку, трактуванні самого податку не лише як економічної категорії, а і враховувати що воно є соціальним інститутом, що сприяє виробленню достатньої кількості суспільних благ і забезпеченню засад життєдіяльності соціального організму [9, с.30].

Таким чином, непрямі податки, як і податки взагалі, виконують фіскальну, регулюючу і соціальну функцію. Причому, природа кожної функції двоїста: реалізуючи фіскальну функцію податки сприяють мобілізації доходів до бюджету, що забезпечує фінансування видатків і соціального спрямування, отже опосередковано виконують соціальну функцію. Здійснюючи функцію регулювання, непрямі податки реалізують соціальну функцію, адже вона реалізується через механізми звільнення від оподаткування, зміни ставок оподаткування, впровадженням податкових пільг тощо. Іншим важливим аспектом соціальної функції акцизного податку є його підвищення з метою зниження споживання шкідливих для здоров'я населення товарів. У 2006 р. Україна ратифікувала Рамкову Конвенцію ВОЗОЗ із боротьби проти тютюну. Згідно статті 6 Рамкової конвенції, цінові й податкові заходи є ефективним і важливим засобом скорочення споживання тютюну різними групами населення, особливо молоддю. Визначається, що країни мають здійснювати податкову політику і, у разі доцільності, цінову політику стосовно тютюнових виробів, для того щоб сприяти досягненню цілей у галузі охорони здоров'я, спрямованих на скорочення споживання тютюну. Таким чином, основною метою податкової політики стосовно тютюнових виробів є скорочення їх споживання. Такої мети можна досягти лише скорочуючи їх споживання шляхом зменшення цінової доступності тютюнових виробів для населення. Тобто виникає протиріччя між потребою наповнення бюджету і відповідно потенційною зацікавленістю у підвищенні доходів від акцизного оподаткування, сприяння розвитку тютюнової галузі, а з іншого – необхідності зниження захворюваності населення і відповідно зростанням витрат на охорону здоров'я. До розв'язання даної проблеми, на наш погляд слід підходити комплексно, врахувавши всі чинники.

Непрямі податки – це податки, об'єктом оподаткування яких є господарські операції – продаж товарів, послуг, експорт, імпорт та ін. Особливостями непрямих податків є їх включення як надбавки до ціни товарів (послуг), тому сплачуються вони кінцевими споживачами цих товарів (послуг). З позиції

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди ефективніші за прямі, вони виступають більш стабільним джерелом доходів бюджету. Вчені відзначають, що і психологічно вони легше сприймаються платниками, в момент сплати покупець не завжди усвідомлює, що сплачує податок. Водночас, підвищення ставок, наприклад акцизів, може спричинити до підвищення цін, що в умовах зниження платоспроможного попиту населення скоротить надходження до бюджету.

В Україні у систему непрямих податків включають податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито. Кожна із цих складових має свої особливості як у методах справляння, так і значущості у формуванні доходів бюджету. Акцизний податок поступається ПДВ своїм фіскальним значенням. Недоліком стягнення акцизного податку є те, що його сума включається в базу оподаткування ПДВ, а це збільшує ціну товару і спричиняє до подвійного оподаткування. Водночас, акцизний податок переважає ПДВ в можливостях регулювання процесів споживання окремих видів товарів. Соціальна функція акцизного податку є більш вираженою порівняно з іншими непрямими податками, адже збільшення його ставок через цінові механізми непрямим впливає на обсяги виробництва та реалізацію окремих підакцизних товарів, зокрема тих, що негативно відбиваються на здоров'ї населення.

В цілому в Україні непрямі податки є відносно стабільним джерелом доходів, вони краще виконують фіскальну функцію, отже більш ефективні за прямі. До непрямих податків відносяться податок на додану вартість (ПДВ), акцизний податок, мито. В Україні за рахунок непрямих податків формується значна частина доходів державного бюджету.

В Україні сучасна податкова політика спрямована на підвищення акцизів на тютюнові вироби. Як відомо, зростання надходжень з акцизного податку до бюджету забезпечується передусім за рахунок збільшення податкових ставок. За даними Державної служби статистики у 2008-2017 рр. середня ставка акцизу на пачку сигарет в Україні зросла більш ніж у 20 разів, завдяки чому надходження до державного бюджету зросли з 3,5 млрд. грн. до прогнозованих 40 млрд. грн. у 2017 р. при зменшенні кількості курців в Україні з 10 мільйонів до 6,5 мільйонів (на 35%). Для порівняння: за 2008-2015 рр. середня ставка акцизу на сигарети зросла у 14 разів, поширеність куріння скоротилася з 25,6% до 18,4%, тобто на 7,2 відсоткових пункти, або на 28%.

Доходи Державного бюджету від тютюнових акцизів зросли від 2,5 мільярдів гривень 2007 року до 22,2 мільярдів у 2015 р. В 2016 р. абсолютні показники також збільшилися. Збільшення надходження тютюнових акцизів у 2017 р. на 20 % (склала 39,9 млрд. грн.) порівняно з 2016 р. є результатом підвищення на 40 % специфічного акцизу на тютюнові вироби, при цьому реалізація сигарет в 2017 р. знизилася до 67 млрд. шт., або на 14 % порівняно з 2016 р. Розглянемо структуру доходів бюджету від акцизного оподаткування в Україні за останні роки (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка питомої ваги акцизних податків у доходах Державного бюджету України, %

Показник	2014	2015	2016	2017*
Частка акцизних податків у податкових надходженнях	9.88	9.49	8.54	8,23
Частка акцизного податку на тютюнові вироби у податкових надходженнях	6.45	5.15	4.93	4,42

*попередні розрахунки

Джерело: розраховано за [4].

Як видно із табл.1, попри збільшення ставок акцизних податків та змін у Податковому Кодексі України, питома вага надходжень до бюджету має низхідну динаміку. Щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 р. Верховна Рада України прийняла законопроект - правки до Податкового кодексу України. Передбачається акциз на сигарети зі специфічною ставкою збільшити на 29,7% - до 577,98 грн. за 1 тис. штук без підвищення адвалорної ставки (12%). Законопроектом передбачається поступове - до 2025 року - підвищення специфічної ставки акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме: в 2018 році - на 29,7%, в наступні роки - на 20% до рівня, еквівалентного EUR90 за 1 тис. шт. Планується, що в 2019 р специфічна ставка акцизу зросте до 693,58 грн. за 1 тис. шт., у 2020р - до 832,29 грн., у 2021р - до 998,75, у 2022р - до 1198,5 грн., у 2023р - до 1438,2 грн., у 2024р - до 1725,84 грн. Тобто відбувається процес поступової гармонізації акцизної політики до вимог ЄС, що дозволить суб'єктів господарювання повільно адаптуватися до підвищення податкового навантаження.

Вважається, що суттєве підвищення тютюнових акцизів має беззаперечні переваги як для здоров'я населення, так і для державного бюджету. Разом із тим слід визнати, що фіскальна ефективність акцизного податку лише за рахунок підвищення його ставок спричиняє зворотній ефект та призводить до

зростання тіньового обігу підакцизних товарів, скорочення легального виробництва. Ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом Україна взяла на себе зобов'язання поступового зближення акцизних ставок на тютюнові вироби з урахуванням обмежень регіонального контексту та гармонізації політики щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів.

Однак, на сьогодні, за розрахунками Федерації роботодавців України, у 2016 р. акцизний податок з роздрібного продажу сплачувався не більше ніж з 75% реалізації тютюнових виробів, що свідчить про значну тіньову складову. У зв'язку з цим слушною є пропозиція М. Пасічного, який відмічає, що доцільним є скасування акцизного податку з роздрібного продажу, що зменшить адміністративний та податковий тиск на понад 80 тис. суб'єктів малого підприємництва, а з огляду на зарубіжний досвід, дозволить використати найбільш оптимальний інструмент підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування за рахунок акцизного податку на тютюнові вироби - надання медичних субвенцій за рахунок надходжень до державного бюджету [8].

З іншого боку, ставки можна підвищити ще вище, для компенсації «недоїмки» до бюджету від податкових надходжень акцизних груп товарів, однак, тут науковці виділяють двояку перспективу розвитку подій [3; 6; 10; 11].

З одного боку, особливо важливим є врахування регіонального контексту зміни ставок акцизного оподаткування. Так, підвищення середнього розміру ставок акцизного податку призведе до структурних змін у русі сировини (тютюну та тютюнових виробів). На даний час Україна виступає в ролі нетто-експортера нелегально виробленого тютюну закордон, при підвищенні ставок акцизу та їх наближенні до середніх в Росії, яка виступає найбільшим ринком регіону, що автоматично означатиме нижчі ставки в Білорусії та Молдові, вона може перетворитися на нетто-імпортера нелегального тютюну та трансфертну зону контрабанди що, окрім передбачених наслідків для вітчизняного виробництва, матиме наслідком росту фінансової незалежності бандитських формувань на Сході України. Дані пропозиції стосуються не лише аналізованого вище ринку тютюнових виробів в Україні, а й інших підакцизних товарів, зокрема, ринку алкогольних напоїв [11]. Таким чином, потенційна «недоїмка» податкових надходжень може і надалі збільшуватися, а також можуть зменшитися податкові надходження від провадження господарської діяльності та експорту-імпорту товарів.

З другого боку, за загальними правилами збільшення податкового навантаження на платників податків загалом оцінюється негативно. Однак, якщо мова йде про споживання шкідливих для здоров'я людей товарів (алкоголю, тютюнових виробів) - за таких умов збільшення податкового навантаження з підакцизних товарів на витрати домогосподарства не стає стримуючим фактором у посиленні фіскальної функції оподаткування цих товарів.

Із наведеного вище можна зробити висновок, що на сьогоднішній день – підвищення ставок акцизного податку на підакцизні групи товару не принесуть підвищення доходів бюджету у середньостроковій перспективі. Також можливий спад податкових надходжень від інших податків. Отже, по-перше, обмеженість бази акцизного оподаткування в Україні, що є наслідком незначного переліку підакцизних товарів, стала причиною значного фіскального значення акцизного податку з алкогольних і тютюнових виробів. Забезпечення ефективного використання акцизних податків у ЄС, наприклад, ґрунтується на виконанні двох основних умов: по-перше, недопущення розбалансування загального ринку шляхом узгодження їх структури між країнами ЄС, що використовується для захисту національного виробництва відповідної держави-члена ЄС; по-друге, їх ставки повинні бути такими, щоб виключити із торгівлі між державами-членами оподаткування, відшкодування податків та прикордонний контроль, сприяючи вільному переміщенню товарів у межах спільного ринку. Тобто, необхідна певна гармонізація при зміні оподаткування акцизних податків та інших податкових надходжень насамперед на національному рівні [5].

По-друге, поширеність акцизного податку в Україні на обмежене коло високорентабельних і монопольних товарів/продукції. Відповідно до Директиви Ради ЄС 2003/96/ЄС, акцизом обкладаються не тільки нафтопродукти, а й природний газ, вугілля, електроенергія. При цьому акцизним податком ці види енергетичної продукції не підлягають оподаткуванню, якщо вони використовуються як сировина або в електролітичних і металургійних процесах. В Україні ні один із наведених потенційних фіскальних об'єктів акцизним податком не охоплений. Щодо електроенергії і природного газу, то вони підлягають оподаткуванню, але специфічними зборами, а саме збором у формі цільової надбавки до чинного тарифу на електричну та теплову енергію і збором у формі цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ.

Кризові явища в економіках держав ЄС спонукали до зміщення акценту з оподаткування капіталу на оподаткування споживання. Водночас, якщо в західних країнах усталеною є

стабільність законодавства, законотрухняність платників податків, то в Україні сформувався ряд негативних чинників суб'єктивного та об'єктивного характеру. Зокрема, часта зміна податкового законодавства, внесення поправок у Податковий кодекс, недієвість інституту контролю, значна тіньова складова обігу підакцизних товарів, ухилення від оподаткування та інші. Ці та інші інституційні чинники формують нестабільне і незріле інституційне середовище країни та знижують фінансову спроможність державного та місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку суспільства.

Підвищення фіскальної ефективності акцизного оподаткування можливо за рахунок удосконалення процедур його адміністрування: спрощення податкових процедур для платників податку, встановлення економічно обґрунтованих податкових пільг та посилення контролю над їх цільовим використанням, запровадження електронного документообігу в процесі адміністрування акцизного податку. В Україні необхідно впроваджувати комплексний підхід до рішень, спрямованих на довгострокову перспективу - гармонізацію податкових надходжень та підвищення не тільки кількісного, а й відносного приросту податкових надходжень від підакцизних товарів.

Висновки. Двоїстість функцій акцизного податку як інструменту фінансового регулювання – фіскальної, регуляторної та соціальної - реалізується в Україні переважанням фіскальної складової. Визначено спільні риси і відмінності акцизного податку та інших видів непрямих податків. Аналіз динаміки акцизного податку у податкових надходженнях Державного бюджету України за 2014-2017 рр. свідчить про зниження його значущості для виконання державою покладених на неї функцій. За досліджуваний період, незважаючи на зміни у Податковому Кодексі України щодо збільшення ставок акцизних податків та часткове надходження його до місцевих бюджетів, питома вага фінансових потоків від його справляння у доходах державного бюджету зменшується з кожним роком. Удосконалення акцизного оподаткування доцільно проводити з урахуванням стану інституційного середовища України, зокрема тіньової складової економічних відносин, недієвості інституту контролю, втрати риків збуту, зниження платоспроможного попиту, підвищення поінформованості населення щодо шкідливості ряду підакцизних товарів.

Подальші перспективи дослідження полягають у визначенні шляхів розширення бази оподаткування акцизного податку, використовуючи досвід ЄС.

Список використаних джерел.

1. Андрущенко В.Л. *Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування* / В.Л.Андрущенко, В.І.Ляшенко // *Фінанси України*. – 2005. - №1. – с.37
2. Bogolib T.M. *Budget revenues in the financial regulation* / T.M. Bogolib // *European Scientific Review Austria, Vienna may-june 2014* - p.178-182.
3. Волкова О.Г. *Деякі аспекти акцизного оподаткування в Україні* / О.Г. Волкова // *Причорноморські економічні студії*. – 2016. – Вип. 5. - С. 146-150.
4. *Державна казначейська служба України: Офіційний сайт*. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477> (Дата доступу 01.02.2018 р.).
5. Дученко М.М. *Імплементация директив ЕС у контексті реструктуризації акцизного оподаткування в Україні* / М.М. Дученко, С.В. Мельник // *Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво»*. – 2016. - № 1 (87). – С. 3-6. Жукевич О. М. *Трансформація акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні*. *Вісник Житомирського державного технологічного університету*. Сер.: Економічні науки. 2012. № 1-2. С. 258–260.
7. Масгрейв Р.А. *Государственные финансы: теория и практика* / Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б.; пер. с 5-го англ. изд. [1989]. — М.: Бизнес Атлас, 2009. — 716 с.
8. Пасічний М. *Акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів: виклики та перспективи*. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2602>
9. Тропіна В.Б. *Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства: монографія* / В.Б.Тропіна. – К.: НДФІ, 2008. – С.30.
10. Чугунов І.Я. *Непряме оподаткування у системі регулювання економіки* / І.Я.Чугунов, О.М. Жукевич // *Економічний часопис-XXI*. – 2014. № 1-2(1). – С. 61 – 64.
11. Ярош М.В. *Напрями оптимізації непрямого оподаткування в Україні* / М.В. Ярош // *Причорноморські економічні студії*. – 2016. – Вип. 11. - С. 219-224

References

1. Andrushchenko V.L., Liashenko V.I. *Ekonomiczni ta pozaekonomichni aspekty opodatkuvannia* [Economic and non-economic aspects of taxation] // *Finansy Ukrainy*. – 2005. - no. 1. – p.37.

2. Bogolib T.M. Budget revenues in the financial regulation // *European Scientific Review Austria, Vienna may-june 2014* - p.178-182
3. Volkova O.H. Deiaki aspekty aktyznoho opodatkovannia v Ukraini [Some aspects of excise taxation in Ukraine] // *Prychornomorski ekonomichni studii*. – 2016. – Vyp. 5. - p. 146-150.
4. Derzhavna kaznachejs`ka sluzhba Ukrayiny` : <http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477>
5. Duchenko M.M., Melnyk S.V. Implementatsiia dyrektyv YeS u konteksti restrukturyzatsii aktyznoho opodatkovannia v Ukraini [Implementation of EU directives in the context of the restructuring of excise tax in Ukraine] // *Derzhava ta rehiony. Seriya «Ekonomika ta pidpriemnytstvo»*. – 2016. - no. 1 (87). – p. 3-8.
6. Zhukevych O.M. «Transformatsiia aktyznoho opodatkovannia tiutiunovykh vyrobiv v Ukraini» [The transformation of the excise taxation of tobacco products in Ukraine]. *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnogo tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, no. 1-2 (2012): 258-260.*
7. Mashreiv R.A., Mashreiv P.B. *Hosudarstvennyye fyansy: teoriya y praktyka [Public Finances: Theory and Practice] per. s 5-ho anhl. yzd. [1989]. — M.: Byznes Atlas, 2009. — 716 p.*
8. Pasichniy M. Aktyznyy podatok z rozdrubnogo prodazhu tiutiunovykh vyrobiv: vyklyky ta perspektyvy [Excise Tax on Retail Sales of Tobacco Products: Challenges and Prospects] : <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/2602>
9. Tropina V.B. *Fiskalne rehuliuвання sotsialnoho rozvytku suspilstva [Fiscal regulation of social development of society]: monohrafiia. – K.: NDFI, 2008. – p.30.*
10. Chuhunov I.Ya., Zhukevych O.M. *Nepriame opodatkovannia u systemi rehuliuвання ekonomiky [Indirect taxation in the system of regulation of the economy] // Ekonomichniy chasopys-XXI. – 2014. no. 1-2(1). – P. 61 – 64.*
11. Yarosh, M.V. *Napriamy optymizatsii nepriamoho opodatkovannia v Ukraini [Directions of optimization of indirect taxation in Ukraine] // Prychornomorski ekonomichni studii. – 2016. – Vyp. 11. - P. 219-224.*

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Лисяк Любов Валентинівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів

Щирий Гліб Леонідович, аспірант кафедри фінансів

Університет митної справи та фінансів

вул. Володимира Вернадського 2/4, м. Дніпро, 49000, Україна

e-mail: L_Lubov@ua.fm

ДАНИЕ ОБ АВТОРАХ

Лысяк Любовь Валентиновна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой финансов

Щирий Глеб Леонидович, аспирант кафедры финансов

Университет таможенного дела и финансов

ул. Владимира Вернадского 2/4, г. Днепр, 49000, Украина

e-mail: L_Lubov@ua.fm

DATA ABOUT THE AUTHORS

Lysiak Liubov, Dr.Econ.Sc., Professor, head of finance ESI «Financial Academy»

Shchyryi Hleb, Ph.D. Student

University of Customs and Finance

2/4 Vladimir Vernadsky Str., Dnipro, 49000, Ukraine

e-mail: L_Lubov@ua.fm

УДК 336.717.22

**РИНОК ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ:
СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ**

Матвієнко І.Л.

Предметом дослідження є теоретичні підходи до трактування сутності ринку депозитних послуг, динаміка обсягів, структури та зміни обсягів відсоткових ставок в Україні, з періоду становлення і до теперішнього часу.